

MUALLIFLIK KORPUSI YARATILISHIGA BO‘LGAN EHTIYOJLAR VA KORPUS BERA OLADIGAN IMKONIYATLAR

Xolmurodova Sumbula Normo‘min qiz

Termiz davlat universiteti kompyuter lingvistikasi yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada korpus imkoniyatlari, mualliflik korpuslarining tadqiqot maydonlari, badiiy asar elektron bazalarni yaratish asoslari va ularning bizga bera oladigan qulayliklari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, bugungi kunda yaratilgan mualliflik korpuslari tavsiflab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: korpus, baza, mualliflik korpusi, elektron kutubxona, lingvistik tahlil, manba, til xususiyatlari, matnlar to‘plami

Ma‘lumki, badiiy asar tili xususiyatlarining o‘rganilishi ham tilshunoslikda ham adabiyotshunoslikda birdek tadqiq etiladigan muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bugungi kungacha bu mavzu yuzasidan har ikkala soha vakillari tomonidan qilingan ilmiy ishlar yetarlicha. Ilk turk-runiy manbalardan tortib ayni zamonaviy adabiyotimizning nodir namunalarigacha o‘zbek tilshunoslari va turkolog olimlar tomonidan keng tavsiflangan. Bu kabi tadqiqot materiallari tilimizning diaxron va sinxron evolutsiyasini aniqlashga, uning ma‘no ko‘lamidagi o‘zgarishlarini, so‘zlarning eskirish darajasi, frazeologizmlarning o‘rni va ahamiyatini belgilashda hamda tilning dialektal xususiyatlarini ochib berishda o‘rni beqiyos. Ayni zamonimiz innovatsion texnologiyalar asri bo‘lganligi sababli, har bir soha tarmog‘i jadallik sari qadam tashlamoqda, jumladan, tilshunoslik ham. Barcha bilimlar yaxlit bir tizimga solinayotgan bugungi kunda, aynan yuqoridagi kabi tadqiqot ishlari, ilmiy monografiyalar, maqolalar bazasini o‘zida jamlagan katta korpus yaratish g‘oyasi tilshunos olimlarimizni ham chetlab o‘tmadi va bu bo‘yicha rejali harakatlar allaqachon boshlab yuborildi.

“Korpus- muayyan tilning o‘ziga xos xususiyati va variantlarini aks ettiruvchi bir necha belgi asosida tanlab olingan elektron shakldagi matn parchalari, lingvistik

tadqiqot uchun asos vazifasini o‘taydigan tizim”[1,B.15]. Hozirgi kunda tezkorlik va ixchamlik davr talabidir. Korpus esa o‘rganuvchilar va izlanuvchan tadqiqotchilarga aynan mana shu imkoniyatlarni taqdim eta oladi. Biz korpus bazasi orqali istalgan matn(ilmiy,badiiy, rasmiy,publitsistik hattoki oddiy ovozli xabar yozuvlarini ham) ni lingvistik jihatdan tahlil qila olamiz. Bu tahlil statististikani ham o‘z ichiga oladi, ya’ni qaysi so‘z matnda nechi marta uchrashi ham korpusda berilgan bo‘ladi. Mualliflik korpuslari esa korpus tuzuvchining g‘oyasi asosida ma’lum bir ijodkor hayoti va ijodiga bag‘ishlanib, uning ijodiy jamlanmasining bazasi sifatida yaratiladi. Unda ijodkor qo‘llagan badiiy o‘xshatishlar, frazeologizmlar, alohida dialektal birliklar va ijodkor asarlardagi so‘zlarning izohi kabi jihatlariga urg‘u beriladi. Mualliflik korpuslarini yaratishda dastlabki harakatlar bo‘yicha peshqadam Rossiya davlati hisoblanadi. Rus yozuvchisi A.P.Chexovning asarlariga nafaqat ularning jahon miqyosidagi shuhrati (ko‘plab tarjimalari mavjud), balki 100 yildan keyin ham badiiyligi va zamonaviyligiga katta ta’sir ko‘rsatadigan tili tufayli uning mualliflik lug‘atlarini, keyinchalik korpusini yaratishga qiziqish oshgan.Jahon korpus lingvistikasida mualliflik korpusi ustidagi ishlar o‘tgan asrning 50-yillariga borib taqaladi. Bu davrda Pushkin tilining lug‘ati, shuningdek, alohida asarlarning lug‘atlari, masalan, 1978-yilda Lev Tolstoyning “Urush va tinchlik” romanining chastotali lug‘ati nashr etildi. Bu jarayonlar aynan korpus uchun tamal toshi vazifasini o‘tagan. Sababi mualliflik korpuslarini yaratish asosi mualliflik lug‘atlarining tuzilishi bilan bog‘liq. “Mualliflik korpusining boshqa korpuslardan farqi qayta ishlaydi, ma’lumotlar bazasidan ma’lum bir muallif asarlari jamlanadi, matnlar ishlanadi, grammatik va semantik teglanadi, ma’lumotlar tizimi orqali muallifga tegishli materiallardan zaruriy ma’lumotlar, lingvistik ma’lumotlar, matnlar asosidagi statistik ma’lumotlar taqdim etiladi, metama’lumotlar aniq ma’lumotlar taqdim etiladi”[2,B.23]. Umumiy qilib aytganda mualliflik korpuslari kitobxon va erkin izlanuvchiga mana shu muallifni hamda uning ijodini to‘laligicha ochib berishni maqsad qiladi. Mumtoz adiblar asarlarini o‘rganish, adib shaxsiga oid ma’lumotlar va yozish uslubini raqamlashtirish natijasida muallifi noma’lum asarlarning muallifini topish, muayyan mashhur ijodkorlar ijodini keng targ‘ib etish

va ularning asarlaridan tadqiqotlar jarayonida foydalanish, asosan, qo‘l mehnatiga asoslangan kartotekalash jarayonidan voz kechib, asarlardan leksik birliklarga misollar massivini topish maqsadida mualliflik korpuslari yuzaga kelgan [3,B.26]. Aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan yirik hajmdagi materiallar bilan ishlash imkoniyati oshganligi sababli mualliflik korpuslari ham vujudga keldi..Xo‘sh, mualliflik korpuslari bizga qanday qulaylik yarata oladi. Bular quyidagilar:

- 1) ijodkor uslubi va uning so‘z qo‘llash mahoratini o‘rganish; 2) adib ijodini lingvopoetik tahlil qilish; 3) ijodkor qo‘llagan turg‘un birikmalarni (iboralar) tahlil qilish; 4) asar badiiyiligini oshirishda keng foydalanilgan she‘riy san‘at turlarini tahlil etish; 5) lirik turdagi janrlar qatoriga yashiringan xalq og‘zaki ijodi namunalari (maqol, topishmoq)ni aniqlash; 6) ijodkor asarlarini auditoriya yoshiga mos ravishda taqsimlash; 7) asar matni tipi (masalan, g‘azalning orifona, oshiqona, rindona tiplari)ni farqlay olish; 8) izohtalab so‘zlarning izohini, matnning g‘oyasi va mazmunini korpusdagi semantik izohga tayanib teran anglash; 9) raqamli texnologiyadan keng foydalangan holda axborot olishni tezlashtirish kabi bir qator qulay imkoniyatlarni beradi[3,B.29]. O‘zbek korpus lingvistikasi mutaxassislari ham aynan mualliflik korpusi bo‘yicha izlanishlar olib bormoqda. Masalan, mualliflik bazasini yaratishning lingvistik asoslari Sh.Xamroyeva tomonidan Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasi asosida tadqiq etilgan. Bu tadqiqot ishida faqat lingvistik yondashuv asosida korpus tuzishda qilinadigan ishlar andozasi va imkoniyatlari chizib berilgan. Bundan tashqari, yirik korpus sifatida Alisher Navoiy mualliflik korpusini namuna qilishimiz mumkin. Bu tizim boshqa mualliflik korpusi bazalariga nisbatan ancha puxta ishlab chiqilgan. Hattoki Navoiy g‘azallaridagi so‘zlar izohi ham to‘liq tasniflangan. Qidiruv tizimi orqali izlangan so‘z qaysi devon,qaysi g‘azalda necha marotaba qo‘llanganini ham bilib olish imkoniga ega bo‘lamiz. Ushbu korpusdan mutafakkir so‘z birliklarining barcha lingvistik xususiyatlari, undagi o‘zgarishlar – o‘sha davr nuqtayi nazarida tildagi yangilanish va bugungi ijtimoiy hayotda so‘zlarning iste‘moldan chiqishi, faollashish va

passivlashish holatlari hamda lingvistik hodisalari haqida tezkor, aniq va to‘liq ma’lumotlarni olamiz.

Umumiy jihatdan qaraydigan bo‘lsak, bunday tizimli bazalar muallifning asar tili xususiyatlarini ochib berishda va lingvopoetik tahlilda eng tezkor va davr talabiga mos yechimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Sh.Xamrayeva. O‘zbek tili mualliflik korpusini tuzishning lingvistik asoslari. Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Phd) dissertatsiyasi. Buxoro.2018.

2.M. Abjalova. Korpus lingvistikasi.Uslubiy qo‘llanma.Toshkent: Bookmany print, 2022.

3. N.G‘ulomova. Alisher Navoiy mualliflik korpusi va uning semantik teglari bazasini yaratish (“Badoye’ ul-vasat” devoni asosida).Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Phd) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent. 2022.

4. B.Mengliyev. “O‘zbek tilining ham milliy korpusi yaratilishi lozim” 2020. Monografiya. Toshkent.2022.

6. N.Abduraxmonova. Elektron korpuslarning kompyuter modellari. Filol. fan. dok. diss.Toshkent.2021.